

O‘ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO‘LI CHIZGILARI

Ikromova Farangiz Yigitali qizi

Farg‘ona davlat universiteti

San‘atshunoslik fakulteti

Musiqqa ta‘lim va madaniyat yo‘nalishi

3-kurs talabasi

feya.01.m@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa betimsol ruhiy quvvat, odamzotni hayotga va ezgulikka chorlovchi qudratdir. Soz chalinganda, xonanda xonish qilganida go‘yo inson tanasidagi jon jumbushga kelganday bo‘ladi, tuyg‘ular yuz, ko‘z ifodasida ayniqsa ovozda o‘z aksini topadi.

Kalit so‘zlar: maqom, musiqa, ovoz, dramatik tenor, parda, ansambl

Insonning ma‘naviy kamolotida, uning ruhan poklanishida, asosiy mezonlardan biri, bu mumtoz musiqa san‘atidir. Shodon damlarda ham, boshga tashvish tushgan chog‘larda ham dilbar navoni tinglab orom topishimizning boisi aslida shu asrlar davomida shakllanib, sayqal topgan, xalqimiz ma‘naviy hayotining ajralmas qismiga aylangan mumtoz ashulalar, ularning targ‘ibotchilari bo‘lmish ulug‘ hofizlarimizning ijodi ezgulikka qaratilgani tufayli hamisha e‘tiborga, e‘tirofqa munosibdir. ¹

Musiqa betimsol ruhiy quvvat, odamzotni hayotga va ezgulikka chorlovchi qudratdir. Soz chalinganda, xonanda xonish qilganida go‘yo inson tanasidagi jon jumbushga kelganday bo‘ladi, tuyg‘ular yuz, ko‘z ifodasida ayniqsa ovozda o‘z aksini topadi. E‘tibor beradigan bo‘lsak “Avesto” kitobidagi madhiyalar ham qo‘shiq shaklida ijro qilingan. “Qur‘oni Karim” Rasulullohga ovoz va ohang orqali

¹ I.A.Karimov “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch”. T.: Ma‘naviyat 2008-y. 167 b.

nozil bo‘lgan. Shu sababdan uning oyatlarini qiroatli, xushnafas ovoz bilan tilovat qilish Alloh kalomining ta’sirchanligini oshirgan. Azonni yuqori pardalarda chiroyli ovozda aytish esa Hazrati Biloldan meros. Bundan xulosa shuki, odamzot ma’lum bir e’tiqodni, muqaddas g‘oyalarni o‘ziga, o‘zgalarga qudratli so‘z, go‘zal ohang orqali singdirgan va undan ta’sirlangan.

Xalq orasida: “Alloh tomonidan xushsado, go‘zal ovoz ato etilgan kishi yarim podshohdur”, degan hikmat yuradi. Darhaqiqat, xushsado ovoqli xonandalarni bugun xalq ardoqlaydi, uyining to‘rida mehmon qilib, uning xonishlaridan bahramand bo‘ladi. Yarim podshohlikning hurmat, izzati ham shudir. Xonandalarning niyati “har doim to‘y” tinchlik-hotirjamlik bo‘lsin deydi. Shunday insonlardan biri O‘zbekiston xalq hofizi Ochilxon Otaxonovdir.

Ziyoli oilada o‘tib ulg‘aygan yosh Ochilxonda o‘zbek xonandaligiga bo‘lgan havas erta uyg‘onadi. Ashulachilik sari qo‘ygan ilk qadamlari Jo‘raxon Sultonov, Ma‘murjon Uzoqov singari ustozlarga taqlid qilib kuylashdan boshlanadi. Taniqli san’atkor, sozanda va bastakor G‘anijon Toshmatov uni Jo‘raxon Sultonov bilan tanishtirib qo‘ygandan so‘ng, ustozning etagini mahkam tutib, ashulachilik sirlarini qunt bila o‘rganishga tushdi. Ochilxon Otaxonovning ovozi “dramatik tenor” bo‘lib, keng ko‘lamli yuqori pardalari jarangdor, o‘rta va past pardalari nisbatan quyuk, to‘liq hamda lirik tenorga nisbatan kam egiluvchidir. Ammo ovozidagi tabiiy dard, hasta-shirinligi eshituvchini sel qilib yuborish qudratiga ega.²

Ochilxon Otaxonov o‘ta oq ko‘ngil, odamshinavanda, oilaparvar inson bo‘lgan. Milliy xonandalik mavqeini baland ko‘tarish, yangi avlodda maqom va mumtoz san’atga havas uyg‘otish yo‘lida ko‘p fidoiyliklar qildi. Yosh xonandalarga otalarcha mehribonlik bilan san’atkorona odob sirlarini o‘rgatishdan charchamadi. Ochilxon Otaxonov hech qayerda o‘qimagan, ammo, “Nurxon”da otasi rolini

² Yunus Rajabiy “Musiqqa merosimizga bir nazar”. G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent. 1980-y.

o‘ynagan Anvar Yusupov, Lutfixonim Sarimsoqova kabilardek iste’dodi kuchli bo‘lgan san’atkorlardan biri bo‘lgan.³

Akademik Yunus Rajabiy maqom ansambliga rahbarlik qilgan chog‘lari ansambl bir qancha viloyatlarga tez-tez gastrol konsertlar ham uyushtirib turardi. Shunday konsertlardan biri Yangiyo‘l shahrida bo‘lib o‘tadi. Ushbu konsertda maqomdon ustozlar u yerdagi san’atga ishtiyoqi baland bo‘lgan insonlar bilan uchrashib, suhbatlashadilar. Bunday insonlar orasida Ochilxon Otaxonov ham bor edi. Hofiz Toshkentga borib, maqomchilar ansamblida ishlash istagini bildiradi va shundan so‘ng Toshkentga kelib o‘z faoliyatini maqomchilar ansamblida boshlaydi.

Ochilxon Otaxonov maqomchilar ansamblida nafaqat maqom, mumtoz ashula yo‘llari, balki, “katta ashula” ijrochilik maktabining eng zabardast asoschilaridan biri hamdir. Hofizlar Ochilxon Otaxonov va Orif Alimahsumovlar 1974-yili Olmaota shahrida bo‘lib o‘tgan “III Osiyo mamlakatlari musiqa minbari xalqaro anjumani”da ishtirok etishi diqqatga sazovor bo‘lgan. Ular bu xalqaro anjumanda katta ashula yo‘llaridan ijro etib, muvaffaqiyatga erishgan. O.Otaxonovning ijro qilib ketgan ashulalari inson ruhiy ma’naviy holatini ezgulikka, go‘zalikka

³ Fattohxon Mamadaliyev “Milliy musiqa ijrochiligi masalalari”. T. 2001-

yetaklaydi. Uning mumtoz yo‘ldagi yaratgan asarlari abadul-abad muhlislar, shina vandalar va shogirdlari orasida yashab kelishi shubhasizdir. ⁴

Inson san‘at asarini to‘liq idrok etish uchun uning asosiy g‘oyasini, maqsadini, tushunishi muhim sanaladi. Maqom ashula yo‘llarida tematik aloqadorlikning mavjudligi kuylarning original bo‘lishiga hech qanday shubha uyg‘otmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov “Barkamol avlod – O‘zbekiston xalqining poydevori // Barkamol avlod orzusi”. T.: Sharq, 1999-y. 54-55 b.
2. I.A.Karimov “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch”. T.: Ma‘naviyat 2008-y. 167 b.
3. Abdulla Avloniy. “Turkiy guliston yohud axloq”. T.: O‘qituvchi, 1998-y. 56 b.
4. S.Begmatov va boshqalar. “Musiqqa madaniyati”. 6-sinf uchun darslik. T.: G‘afur G‘ulom nashriyoti. 2001-y. 144 b.
5. Fattohxon Mamadaliyev “Milliy musiqqa ijrochiligi masalalari”. T. 2001-y
6. A.H.Jabborov “O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari”. T.: 2004-y. 238 b.
7. Yunus Rajabiy “Musiqqa merosimizga bir nazar”. G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent. 1980-y.
8. Yunus Rajabiy “O‘zbek maqomlari Shashmaqom”. Toshkent. 2007-y.
9. Soibjon Begmatov “Hofizlik san‘ati”. Toshkent. 2007-y
10. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (4) 460-463

⁴ Yunus Rajabiy “Musiqqa merosimizga bir nazar”. G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent. 1980-y.

11. Ikromova F (2022) THE BALLET "TOMARIS" IN THE CULTURE OF UZBEK BALLET PLACE SIGNIFICANCE *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development* 3 15-19
12. Xojimamatov A, Ikromova F (2022) LOOK AT THE POLYPHONY AND THEORETICAL HERITAGE OF S.I.TANEEV *EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES* 8 87-89
13. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
14. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
15. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
16. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
17. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
18. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>

19. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
20. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
21. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
22. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
23. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
24. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
25. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
26. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361-362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>